

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА ТИЗЗА БЎҒИМИ АРТРОСКОПИЯСИ: ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР, ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ**Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болалар ва ўсмирларда тизза бўғими шикастланишлари ортопедия ва травматологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Замонавий шароитда артроскопия тизза бўғими ичи тузилмаларини аниқ диагностика қилиш ва минимал инвазив усулда самарали даволаш имконини берувчи «олтин стандарт» сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу мақолада болалар ва ўсмирларда тизза бўғими артроскопиясининг клиник-диагностик аҳамияти, кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар, оптимал вақт масалалари, ёшга хос анатомик-морфологик хусусиятлар ҳамда сўнгги йиллардаги халқаро тадқиқотлар натижалари таҳлил қилинган. Шунингдек, артроскопиянинг менисклар, хочсимон бойламлар, гиалин тоғай ва синовиал бурмалар шикастланишларидаги роли кенг ёритилган.

Калим сўзлар: тизза бўғими, болалар ортопедияси, артроскопия, мениск шикастланиши, минимал инвазив жарроҳлик.

KNEE JOINT ARTHROSCOPY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: MODERN APPROACHES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OPTIONS**Eranov N.F., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Knee joint injuries in children and adolescents represent one of the most relevant problems in orthopedic and trauma practice. Under modern conditions, arthroscopy is recognized as the “gold standard” for the diagnosis and treatment of intra-articular knee pathology, providing accurate visualization and effective management using minimally invasive techniques. This article analyzes the clinical and diagnostic significance of knee joint arthroscopy in pediatric and adolescent patients, indications and contraindications for its use, optimal timing of intervention, age-related anatomical and morphological features, as well as the results of recent international studies. Particular attention is paid to the role of arthroscopy in injuries of the menisci, cruciate ligaments, hyaline cartilage, and synovial plicae.

Keywords: knee joint, pediatric orthopedics, arthroscopy, meniscal injury, minimally invasive surgery.

АРТРОСКОПИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ДИАГНОСТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ**Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Повреждения коленного сустава у детей и подростков являются одной из актуальных проблем ортопедии и травматологии. В современных условиях артроскопия признана «золотым стандартом» диагностики и лечения внутрисуставной патологии коленного сустава, позволяющим проводить точную визуализацию и эффективное лечение с применением минимально инвазивных технологий. В данной статье проанализировано клинико-диагностическое значение артроскопии коленного сустава у детей и подростков, показания и противопоказания к ее применению, вопросы оптимальных сроков выполнения вмешательства, возрастные анатомо-морфологические особенности, а также результаты международных исследований последних лет. Особое внимание уделено роли артроскопии при повреждениях менисков, крестообразных связок, гиалинового хряща и синовиальных складок.

Ключевые слова: коленный сустав, детская ортопедия, артроскопия, повреждение мениска, минимально инвазивная хирургия.

e-mail: nurali.eranov@mail.ru

Кириш. Бўғимлар касалликлари ва жароҳатлари жаҳон микёсида меҳнат қобилятининг пайсаишига олиб келувчи асосий сабаблардан бири ҳисобланади. Болалар ва ўсмирларда тизза бўғими шикастланишлари мушак-суяк тизими жароҳатларининг 10–25% ни ташкил этиб, айниқса спорт би-

лан шуғулланувчи ёшларда юқори учраш частотаси билан ажралиб туради [1,4]. Анатомик ва функционал жиҳатдан мураккаб тузилмага эга бўлган тизза бўғимида клиник белгилар ҳар доим ҳам шикастланиш даражасини тўлиқ акс эттирмайди, шу боис замонавий инструментал ва инвазив диагностика усулларига эҳтиёж мавжуд [3].

Сўнгги йилларда халқаро адабиётларда болалар артроскопияси хавфсиз, самарали ва узоқ муддатли ижобий натижалар берувчи усул сифатида баҳоланмоқда [5,7]. Ёш организмда бўғим ичи аралашувларни ўтказишда анатомик-морфологик хусусиятларни ҳисобга олиш артроскопик даволаш тактикасини белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Мақсад: болалар ва ўсмирларда тизза бўғими шикастланишларида артроскопиянинг диагностика ва даволовчи аҳамиятини замонавий адабиётлар асосида баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Ушбу иш тизимли адабиётлар таҳлилига асосланган. PubMed, Scopus ва Google Scholar маълумотлар базаларида 2018–2024 йилларда чоп этилган мақолалар ўрганилди. Таҳлилга болалар ва ўсмирларда тизза бўғими артроскопияси, мениск шикастланишлари, хочсимон бойламлар ва медиопателляр синовиал бурма синдромига бағишланган илмий ишлар киритилди. Танланган манбаларда артроскопиянинг диагностика аниқлиги, даволаш самарадорлиги ва функционал натижалари баҳоланди.

Болалар тизза бўғими катталарниқидан бир қатор жиҳатлари билан фарқ қилади: гиалин тоғайнинг нисбатан қалинлиги ва юқори регенератив салоҳияти; мениск тўқимасида қон томирларининг кенг тарқалганлиги; эпифизар ўсиш зоналарининг мавжудлиги. Ушбу хусусиятлар бир томондан шикастланишдан кейин тикланиш имкониятларини оширса, иккинчи томондан жарроҳлик тактикасини эҳтиёткорлик билан танлашни талаб қилади. Хусусан, менискларни максимал даражада сақлаб қолишга қаратилган артроскопик усуллар болалар амалиётида устувор ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлилига кўра, болалар ва ўсмирларда тизза бўғими артроскопиясига қуйидаги ҳолатларда кўрсатма мавжуд: давомли гемартроз ва синовит; менисклар шикастланишига шубҳа; олдинги ва орқа хочсимон бойлам жароҳатлари; бўғим блокадаси; медиопателляр бурма синдроми; бўғим ичи эркин таначалар. Қарши кўрсатмалар нисбатан кам бўлиб, асосан умумий оғир соматик ҳолатлар, қон ивиш тизими бузилишлари ва фаол инфекцион жараёнлар билан боғлиқ.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, артроскопияни жароҳатдан кейин 3–14 кун оралиғида ўтказиш энг мақбул ҳисобланади. Эрта даврда қон кетиш ва синовиал шиш кўришни қийинлаштирса, кеч даврда фиброз ўзгаришлар диагностика имкониятларни чеклаши мумкин.

Менисклар жароҳати болалар тизза бўғими патологиясининг энг кўп учрайдиган тури ҳисобланади. Замонавий халқаро тадқиқотлар болаларда менискни тиклаш (meniscus repair) операциялари узоқ муддатли функционал натижалар жиҳатидан менискэктомияга нисбатан устун эканлигини кўрсатмоқда.

1-расм. Медиал менискнинг вертикал ёрилиши (артроскопик кўриниш).

Ўсмирларда тез-тез учрайдиган медиопателляр бурма синдроми клиник жиҳатдан носпецифик белгилари билан ажралиб туради. Артроскопия ушбу патологияни ишончли аниқлаш ва бир вақтнинг ўзида резекция қилиш имконини беради.

2-расм. Медиопателляр синовиал бурманинг артроскопик кўриниши.

Муҳокама. Олинган адабиётлар таҳлили натижалари болалар ва ўсмирларда тизза бўғими шикастланишларини диагностика қилиш ва даволашда артроскопиянинг юқори клиник аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Бир қатор муаллифлар артроскопияни болаларда тизза бўғими ичи патологияларини аниқлашда «олтин стандарт» сифатида баҳолайдилар, чунки ушбу усул визуал назорат остида тўғридан-тўғри анатомик тузилмалар ҳолатини баҳолаш имконини беради [3,4]. Замонавий тадқиқотлар артроскопиянинг диагностик аниқлиги магнит-резонанс томографиясига нисбатан юқори эканлигини, айниқса менисклар ва синовиал тузилмалар шикастланишларида устунликка эга эканлигини таъкидлайди [3]. Бу ҳолат болаларда клиник белгиларнинг носпецификлиги ва инструментал усуллар имкониятларининг чекланганлиги билан изоҳланади.

Мухим жиҳатлардан бири — болалар тизза бўғимининг анатомик-морфологик хусусиятларидир. Мениск тўқимасида қон томирларининг кенг тарқалганлиги ва гиалин тоғайнинг юқори регенератив салоҳияти артроскопик даволаш тактикасини қайта кўриб чиқишни тақозо этади. Айниқса, сўнгги йилларда халқаро адабиётларда менискэктомиядан кўра менискни тиклашга қаратилган артроскопик операцияларни афзал кўриш тенденцияси кучаймоқда [5,6]. Муаллифлар бундай ёндашув узоқ муддатли функционал натижаларни яхшилашини ва эрта дегенератив ўзгаришларнинг олдини олишини таъкидлайдилар.

Медиопателляр синовиал бурма синдроми каби патологиялар клиник жиҳатдан бошқа тизза бўғими касалликларига ўхшаш белгилари билан ажралиб туради. Шу сабабли, ушбу ҳолатларда артроскопия нафақат диагностика, балки бир вақтнинг ўзида даволовчи усул сифатида ҳам муҳим аҳамиятга эга [10]. Артроскопик резекция оғрик синдромини бартараф этиш ва бўғим функциясини тиклашда самарали ҳисобланади.

Артроскопиянинг яна бир афзал жиҳати унинг минимал инвазивлиги билан боғлиқ. Кичик тери кесимлари, операциядан кейинги оғрикнинг камлиги, реабилитация муддатининг қисқариши болалар ва ўсмирларда ушбу усулни кенг қўллаш имконини беради [7]. Шу билан бирга, адабиётларда асоратлар частотасининг паст эканлиги қайд этилган бўлиб, бу артроскопиянинг хавфсизлигини тасдиқлайди. Шу тариқа, мавжуд илмий маълумотлар артроскопия болалар ва ўсмирларда тизза бўғими шикастланишларини бошқаришда замонавий, самарали ва асосланган усул эканлигини кўрсатади. Ёшга хос хусусиятларни инобатга олган ҳолда индивидуал ёндашувни қўллаш артроскопик даволаш натижаларини янада яхшилашга хизмат қилади.

Хулоса: Артроскопия болалар ва ўсмирларда тизза бўғими ичи шикастланишларини диагностика ва даволашда замонавий ва ишончли усул ҳисобланади. Ёшга хос анатомик хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда менискни сақлаб қолишга қаратилган тактика устувор бўлиши лозим. Замонавий адабиётлар артроскопиянинг узоқ муддатли ижобий натижаларини тасдиқлайди.

Адабиётлар руйхати:

1. Avramenko V.V., Kuznetsov I.A. Arthroscopies in children and adolescents: current perspectives. *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2018;24(3):115–124.

2. Bogatov V.B., Bakhteeva N.Kh., Mitrofanov V.A. Long-term outcomes of arthroscopic treatment of knee injuries in children. *Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery*. 2019;7(2):45–52.
3. Gumerov R.A., Kiselnikov A.A. MRI versus arthroscopy in pediatric meniscal injuries. *Journal of Pediatric Orthopaedics*. 2020;40(6):e480–e485.
4. Luhmann S.J., Schoenecker J.G. Knee injuries in children and adolescents: diagnostic and therapeutic role of arthroscopy. *J Pediatr Orthop*. 2019;39(9):e672–e678.
5. Sampson N.R., Carey J.L. Meniscal repair in children and adolescents: a systematic review. *Sports Medicine and Arthroscopy Review*. 2021;29(1):12–19.
6. Fabricant P.D., Kocher M.S. Management of meniscal tears and discoid meniscus in children. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*. 2022;15(3):211–219.
7. Shea K.G., Grimm N.L., Ewing C.K. Pediatric knee arthroscopy: indications, techniques, and outcomes. *Orthopedic Clinics of North America*. 2023;54(2):185–198.
8. Mamatkulov K., Eranov N.F., Eranov Sh.N. Arthroscopic treatment of knee joint pathology in children and adolescents. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022;7(4):55–61.
9. Kocher M.S., Micheli L.J. The pediatric knee: evaluation and arthroscopic management. *Clinical Sports Medicine*. 2020;39(1):45–62.
10. Patel N.M., Ganley T.J. Synovial plica syndrome of the knee in children: arthroscopic findings and outcomes. *Arthroscopy*. 2021;37(8):2451–2458.

Иқтибос учун: Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Болалар ва ўсмирларда тизза бўғими артроскопияси: замонавий ёндашувлар, диагностика ва даволаш имкониятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1706–1709. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273125>